

TÍTULO: PROJETO SABERES: E SE O CONHECIMENTO CIRCULASSE ONDE O CUIDADO ACONTECE?

DOI: 10.5281/zenodo.17835259

AUTORES: PATRICIA DE LEMOS NEGREIROS TAVARES, JAMILLE SOARES MOREIRA ALVES, RAPHAELA MOTA FEITOSA VASCONCELOS, CRISTIANO OLIVEIRA RABELO, MARA CIBELLY DA SILVA PINHEIRO, NAYANA NAYLA VASCONCELOS ROCHA, ANA AMÉLIA LEITÃO DE FARIAS, TÁRSIA VITÓRIA DE ARAÚJO JOAQUIM GADELHA

INTRODUÇÃO: OS TREINAMENTOS NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE SÃO FUNDAMENTAIS PARA GARANTIR A QUALIDADE E SEGURANÇA DO CUIDADO, PROMOVEREM ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL E EFICÁCIA NOS SERVIÇOS. ABRANGEM DESDE A INSERÇÃO À CULTURA INSTITUCIONAL AOS TEMAS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, COMO SEGURANÇA DO PACIENTE, PROTOCOLOS CLÍNICOS E GESTÃO DE RISCOS. **OBJETIVO:** RELATAR A EXPERIÊNCIA DO PROJETO SABERES, INICIATIVA DO HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL (HRSC), GERIDO PELO INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR, COMO ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE VOLTADA AO FORTALECIMENTO DE PROTOCOLOS INSTITUCIONAIS E CORRESPONSABILIZAÇÃO DOS COLABORADORES NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM. **MÉTODOS:** RELATO DE EXPERIÊNCIA BASEADO EM ATIVIDADES DE GESTÃO EM SAÚDE. ESTRUTURADO EM MAIO E IMPLEMENTADO EM JUNHO DE 2025, O PROJETO FOCA EM TEMAS QUE EXIGEM INTERVENÇÕES NA UNIDADE, E VISA O DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS ATRATIVOS E METODOLOGIAS REPLICÁVEIS NOS SETORES. OS PRINCIPAIS ATORES FORAM OS ENFERMEIROS DIARISTAS, EVIDENCIADOS PELA LIDERANÇA NAS DINÂMICAS, ROTINAS DO SETOR E VÍNCULO COM SUAS EQUIPES. APÓS RECEBEREM OS MATERIAIS, PASSARAM POR ALINHAMENTO PRÉVIO E MULTIPLICARAM OS TREINAMENTOS. ESTUDO APROVADO PELO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA SOB NÚMERO DO PARECER CONSUBSTANCIADO 6.766.996. **RESULTADOS:** FORAM TRABALHADOS OS PROTOCOLOS DE PREVENÇÃO DE INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUÍNEA (IPCS) E PREVENÇÃO DE LESÕES DE PELE (EM CURSO). NA TEMÁTICA PREVENÇÃO DE IPCS, 16 DIARISTAS FORAM TREINADOS E MULTIPLICARAM O CONTEÚDO PARA 371 COLABORADORES (85 ENFERMEIROS, 277 TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, 9 MÉDICOS). NA AVALIAÇÃO DE REAÇÃO, 92% CLASSIFICARAM O TREINAMENTO COMO “ÓTIMO”, 7% COMO “BOM” E APENAS 1% COMO “REGULAR”. O PROJETO GEROU IMPACTOS ESTRUTURAIS, COMO A REVISÃO DO CHECKLIST DE PASSAGEM DE CATETER CENTRAL, DESIGNAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECÍFICO PARA PREENCHIMENTO DO CHECKLIST E ADESÃO DA EQUIPE MÉDICA ÀS BOAS PRÁTICAS. **CONCLUSÃO:** O PROJETO SABERES DEMONSTROU RESULTADOS RELEVANTES, DESTACANDO-SE NA ADESÃO DAS EQUIPES, SATISFAÇÃO DOS PARTICIPANTES E MUDANÇAS ESTRUTURAIS PROMOVIDAS PELO PROTAGONISMO DOS COLABORADORES QUE PARTICIPARAM DO PROJETO.

PALAVRAS-CHAVE: TREINAMENTO; SEGURANÇA DO PACIENTE; EQUIPE DE ASSISTÊNCIA AO PACIENTE.